

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI.....	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI.....	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI.....	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybachin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI	899
<i>Voxidova Mehri Xasanovna</i>	
GLOBAL KOMPANIYALARDA RAQAMLI MENEJMENTNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	905
<i>Axmedov Sardor Shuxrat o'g'li</i>	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	912
<i>Jumanazar Xolmuminov</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING JAHON TAJRIBASI	916
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARNING INVESTITSİYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	921
<i>Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevich</i>	

FINANCING WATER RESILIENCE: A FEASIBILITY ANALYSIS OF SOVEREIGN BLUE BOND ISSUANCE IN UZBEKISTAN.....	926
Yakubov Jakhongir	
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВО И СОЗДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЭНЕРГОРЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	929
Каримова Нуржахон Олим кизи	
ИННОВАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ.....	935
Алиева Эльнара Аметовна, Табаков Евгений Сергеевич	
"BUDJET JARAYONLARIDA XAVFLARNI ANIQLASH VA BAHOLASH: ICHKI AUDIT YONDASHUVLARI".....	941
Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna, Nishonxo'djaev Bekzod Baxodir o'g'li	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA DAVLATNING ROLI.....	947
Raximov Baxromjon Ibroximovich	
O'ZBEKISTONDA SUT SEKTORINING QIYMAT ZANJIRINI SANOATLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	951
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBIDA XARAJATLAR HISOBI VA KALKULYATSIYA TIZIMLARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	955
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.....	961
Ариф Мустафаев	
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	968
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION HUQUQIY SIYOSATIDA GLOBAL REYTINGLARNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	974
Gavhar Bekmurodova Adham qizi	
XALQARO MOLIYA BOZORIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI VA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	981
Ochilova Xusniya Olim qizi, Yuldasheva Umida Asanaliyevna	
JAHONDA BRONLASH TIZIMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARINING EVOLYUTSIYASI.....	987
Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT INNOVATSION SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA JAHON TAJRIBALARI.....	994
Samadqulov Muhammadjon Islom o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISHDA SOLIQ IMTIYOZLARINING AHOLI DAROMADLAR DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	998
Olimjon Fattoyev G'ayrat o'g'li	
OLIV TA'LIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY SHAROITLARDI RAQOBATBARDOSHLIGI: NAZARIY JIHATLARI VA AMALIY BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	1002
Adizov Bobir Baxtiyrovich	
ZAMONAVIY SHAROITDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI RISKLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1005
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, Nasritdinov Bekzod Xusnutdinovich	
NAMANGAN VILOYATIDA QURILISH KLASTERNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLLI MANBALARI.....	1011
Abduraxmanov Muxtorali Abduvoxidovich	
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	1016
Авезова Шахноза Махмуджановна	
MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR KO'RSATADIGAN OMILLAR.....	1022
Obilov Mirkomil Rashidovich	

“O‘ZBEKISTONDA TURIZMNING MADANIY IDENTIKLIKKA TA’SIRI: SOTSIOLOGIK TAHLIL”	1028
Aljonova Nargiza Rashidjon qizi	
STATISTICAL ANALYSIS OF CREDIT INTEREST RATES.....	1034
Abdullayev Shakhobiddin Shamsiddinovich	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH METODLARI VA SAMARALI TA‘MINOT ZANJIRI MODELI.....	1037
Olimova Bahora Shuxratovna	
INNOVASION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	1042
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT BAZASI BARQARORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA FOIZ SIYOSATI VA UNING AMALIY JIHATLARI.....	1047
Axmedova Dilafro‘z Elshodovna	
B2BDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR.....	1053
Abdubotirova Madinaxon	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	1059
Баходирова Хилола Баходировна	
RAQOBATBARDOSH MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYASIDAN FOYDALANISH.....	1063
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Abdurazakova Diyora	
ENERGIYA XARAJATLARINI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY SAMARASI.....	1070
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REMOTE BANKING SERVICES IN THE CONTEXT OF BANKING TRANSFORMATION	1075
Jabborov Bahriddin Rashidovich	
MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY-XO‘JALIK FAOLIYATINI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH TARTIBI.....	1079
G‘ofurov Iskandar Abduraxmonovich	
BANKLARNING INVESTITSIYA RISKLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	1084
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MA’LUMOTLAR BAZASINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAGI AHAMIYATI.....	1090
Maxamadiyev M. M.	
УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В OTR GROUP.....	1095
Каримова Нуржахон Олим кизи	
O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA XORIJLIK TALABALARNI JALB ETISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	1101
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUASSASALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	1116
Toshmurodov Abdurauf Ravshanovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА – 2025.....	1122
Ш.К.Жалилов	
“O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI”	1126
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA JARAYONLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1130
Xusanov Durbek Nishanovich	
TURIZM XIZMATLARI TUSHUNCHASI VA ULARNI INNOVATSION TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MOHIYATI.....	1138
Najmidinov Azizbek Bahrom o‘g‘li	

MINTAQAVIY IQTISODIYOTDA TURISTIK INFRATUZILMANI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI.....	1143
<i>Xalmirzayev Axmadjan Axunovich, Ro'zmatov Boburjon Zafarjon o'g'li, Shodiyeva Nafosatxon Hamza qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	1149
<i>Ahmedov Shermuhammad Omonjon o'g'li</i>	
MARKETING KOMMUNIKATSIYA STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	1156
<i>Akramov Toxir Abdiraxmanovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	1161
<i>Adashev Azimjon Urinboyevich</i>	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA PRUDENSIAL NAZORAT: BAZEL QOIDALARI VA ULARNING AHAMIYATI	1165
<i>Abdunazarova Dilshoda Akromovna</i>	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISHDA BOSHQARUV HISOBİ AXBOROTINING AHAMIYATI	1170
<i>Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi</i>	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA INTEGRATSIYA JARAYONLARINI AMALGA OSHIRISH SHAKLLARI VA ULARNING TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDAGI AHAMIYATI.....	1177
<i>Ismoilova Feruza Kubaymurodovna</i>	
EKOMARKETING STRATEGIYALARI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH	1182
<i>Qo'ziyev Jaloladdin Alisher o'g'li</i>	
ENSURING INNOVATIVE ECONOMIC SECURITY IN THE KHOREZM REGION: WASTE RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY	1186
<i>Mdraximova Shohista Bahrom qizi</i>	
KICHIK BIZNES FAOLIYATINI BAHOLASH ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1191
<i>Mavrulov Ravshan Nematjonovich</i>	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA ISLİM MOLIYASINI JORIY QILISHDA XORIYIY MAMLAKATLAR TAJIRIBASIDAN FOYDALANISH.....	1195
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
MINTAQAVIY IMIJNI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	1201
<i>Duschanov Alisher Sherzod o'g'li</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI	1206
<i>Opaev Bysen Aymanovich</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNESNI INVESTITSION KREDITLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH.....	1212
<i>Yuldashev Fozil Turapovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHNING XORIY TAJIRIBASI.....	1218
<i>M.M.Muminova</i>	
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОПЕРАТОРА И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	1223
<i>Худаярова Мехрангиз Мурадовна</i>	
TURIZMDA INDIVIDUALLASHTIRILGAN XIZMATLAR KONSEPSIYASI VA TAJRIBA TURIZMINING NAZARIY ASOSLARI.....	1230
<i>Raxmatov Aziz Tolipovich</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK EKSTERNALIYALARNI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1235
<i>Smaylova Zarafshan</i>	
XALQARO STANDARTLARDA PRUDENSIAL NAZORAT: BAZEL QOIDALARI VA ULARNING AHAMIYATI	1239
<i>Abdunazarov Dilshoda Akromovna</i>	

METALLURGIYA SANOATIDA EKOLOGIK TOZA TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: MAQSADGA MUVOFIQLIGI VA NATIJALARI	1244
Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich	
HUDDUDIY IQTISODIY O'SISH OMILLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	1248
Zaripova Mukaddas Djumayozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
INDUSTRIAL RIVOJLANISHNING IQTISODIY VA EKOLOGIK OQIBATLARI	1258
Ataniyazova M.B.	
OLIY TA'LIM RAQOBATBARDOSHLIGINING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI ROLI	1263
Nishonov Dilshod Shamsidinovich	
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	1269
Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
IQTISODIYOTDA "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	1274
Risqibekova Nozimaxon	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN BOOSTING TOURISM-RELATED BUSINESSES	1280
Farrukh Mamadiyurov Shukhratovich	
MINTAQA IQTISODIY BARQARORLIGINI BAHOLASH INDIKATORLARI VA USLUBLARI	1284
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
MAJOR INFLATIONARY FACTORS IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN AND ANTI-INFLATION POLICIES	1290
Koshanov Abdimurat Azat uli, Oralbaeva Diana Mukhit qizi	
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: МОДЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	1296
Бекова Азиза Алимовна	
SOLIQ MAJBURIYATLARINI HISOBGA OLISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1301
Abdullayev Abror Bozarboyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKSIZ SOLIINING FISKAL VA IJTIMOIIY ROLI	1308
Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTDA AGROTURIZMNI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI	1314
Egamberdiyeva Umriniso Tursunqulovna, Ro'zmatov Boburjon Zafarjon o'g'li, Shodiyeva Nafosatxon Hamza qizi	
OLIY TA'LIMDAGI RAQAMLI YECHIMLARNING SAMARADORLIGI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI	1320
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA AKVAPARK VA SUZISH HAVZALARI QURILISHINI TAHLIL QILISH HAMDA TAVSIYALAR BERISH	1326
Olimjonov Firdavs	
FISKAL FEDERALIZM NAZARIYASI VA UNING AMALIY AHAMIYATI	1332
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
OILAVIY MUHITDA QIZLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISH: IJTIMOIIY PEDAGOGIK YONDASHUV (O'ZBEKISTONDA)	1336
Qayimova Maftuna Tursunovna	
«YASHIL IPOTEKA» AMALIYOTI: XORIJIY TAJRIBALAR	1340
Berdinazarov Zafar Ulashovich, Xayitov Bobirbek Ergashevich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	1344
Бурханова Шахноза Бобировна	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI KENGAYTIRISH MASALALARI	1353
Abduvoxidova N.G., Karimova A.M.	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ASOSIY MECHANIZMLARI	1359
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	

TO'G'RI SOLIQLARNI UNDIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI	1365
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	1372
Kasimova Zilolaxon Botir qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY MAZMUNI VA TAMOYILLARI	1379
Gafurov Ma'ruf Xakimovich	
KREDIT RISKI VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	1383
Karimova Shohida Zaylobiddinova	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARINING IQTISODIY MODERNIZATSIYASI: ASOSIY OMILLAR VA TENDENSIYALAR.....	1389
Qosimova Nodira Saidovna	
BUXORO VILOYATIDA YASHIL AGROTURIZM KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH	1395
Umurov J.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA ULARNI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI.....	1403
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
MINTAQADA KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	1409
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
FERMERLAR KOOPERATSIYASI VA XALQARO BOZORLARGA KIRISH: O'TISH DAVRI IQTISODIYOTIDAN XULQ-ATVOR, DEMOGRAFIK VA INSTITUTSIONAL NUQTAI NAZARLAR.....	1415
Tursunqulov G'olib Shavkat o'g'li	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNI KLASTER ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	1422
Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.	
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА: СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА И СОБЛЮДЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	1427
Шамсуддинов Шухрат Нематович	
ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	1431
U. D. Gayratov	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASIGA BO'LGAN EHTIYOJ VA ZARURIYAT: UNING AHAMIYATI.....	1435
Sh.N.G'afforov	
MEHNAT RESURSLARINI BOSHQARISH VA UNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI	1439
Uzoqov Lutfillojon Fayzullojonovich	
DAVLAT TOMONIDAN IQTISODIY NAZORATNING BOZOR BARQARORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA GLOBAL AMALIYOT TAHLILI	1443
Rasulev Alisher Fayziyevich. Karimov Ulug'bek Mirzajon o'g'li	
TASHQI DAVLAT QARZINING VALYUTA TUZILMASI VA UNING QARZ BARQARORLIGIGA TA'SIRI TAHLILI	1446
Sanakulova B. R., Jamolov M.M.	
ASOSIY MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORQALI DAROMADLAR O'SISHINI VAHOLASH METODOLOGIYASI.....	1452
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinova	
ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА.....	1457
Рустамов Зокир Тоирович	
EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA AKT NING ROLI: RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR MISOLIDA	1461
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ И ИМПОРТОМ В УЗБЕКИСТАНЕ	1467
Рустамов Фозилжон	
ICHKI BOZORDA PARRANDA GO'SHTI MAHSULOTINING NARX BARQARORLIGI VA KELGUSI TENDENSIYALARINI EKONOMETRIK MODELLAR ORQALI VAHOLASH	1475
Jumayev Olimjon Sadulloevich	

TIBBIY XIZMAT INFRATUZILMASINING FARG'ONA IQTISODIY RAYONIDA JOYLASHUV XUSUSIYATLARI.....	1483
Xolmirzayeva Zulayxo Axmadjon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA MARKETING FAOLIYATINI BAHOLASH BO'YICHA METODOLOGIK YONDASHUVLAR ISHLAB CHIQISH.....	1488
Ibragimova Shaxlo Alimbayevna	
ENERGY TRANSITION DEBATE: ELECTRIC VEHICLES, OIL AND THE "GREEN" PARADOX.....	1492
Tokhirjonov Temurbek Alimardon ogli, Numonjon Malikov	
SANOATLASHUV NATIJASIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA AHOLI BANDLIGINING KAMAYISHI TAHLILI	1500
B.Beknazarov	
RESPUBLIKA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA MUSTAQILLIK YILLARIDA RIVOJLANISHI.....	1505
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
"YASHIL IQTISODIYOT" VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1510
Qurbonov Shovqi Djurayevich	
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE COURSE OF ACUTE RHEUMATIC FEVER IN CHILDREN	1516
Kuldashev Sardor Furqatovich	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA DARAJASINI BAHOLASHNING AXBOROT TIZIMI ASOSIDA MONITORING MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	1520
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
EKSPORT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI	1527
Sobirova Muxlisa	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQ TUSHUMLARI VA TRANSFERTLAR NISBATINI OPTIMALLASHTIRISH.....	1531
Muxitdinov Sidikxo'ja Akobirxo'ja o'g'li	
BANK TIZIMI ORQALI YASHIL MOLIYANI RIVOJLANTIRISH: GREEN ADVISORY SERVICES XIZMATLARINING ZAMONAVIY AMALIYOTI.....	1537
Abdumutalova Gulrux Shuxratjon qizi	
ISLOMIY MOLIYA VA RAQAMLI BANK EKOTIZIMLARINING INTEGRATSIYASINING O'ZBEKISTONDAGI ISTIQBOLLARI	1544
Galatov Abbos Alibekovich	
AGROSERVIS XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	1551
Abilov Feruz Nematullayevich	
TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARI KREDITLARI AMALIYOTI BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI	1554
Jabbarov Nodir Umirovich	
OLIY TA'LIM MALAKALARINI XALQARO TAN OLIHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI: BOLONYA JARAYONI VA YUNESKO GLOBAL KONVENSIYASI QIYOSIY TAHLILI.....	1559
Saidov Muxammad Ali Hakimovich, Iminoxunov Abduqahhor Abduvohidovich	
IQTISODIY O'SISHNING NAZARIY ASOSLARI VA UNI BELGILOVCHI OMILLAR TAHLILI.....	1563
G'ulomjan Matkarimov	
O'ZBEKISTONDA MUZEY TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	1568
Yulduz Urinbayeva	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE DIGITALIZATION OF TANGIBLE TECHNICAL ASSET INVENTORY IN THE DIGITAL ECONOMY.....	1573
Izzatilla Pulatov Quدراتillayevich	
THE IMPACT OF NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS ON ECONOMIC GROWTH	1581
Siddikov Askar Axrorovich, Turapov Siroj Mamadoli o'g'li	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AGRAR SEKTORNI MOLIALASHTIRISH TIZIMI TAKOMILLASHTIRISH YO'NASHISHLARI	1585
Azizov Shuxrat Maxmutovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI O'QITISHGA QARATILGAN LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI VA ULARNING SAMARADORLIK TAHLILI.....	1593
Rapiyev Alisher Parda o'g'li, Toshboyev Ikrom O'ktamovich	
MINTAQALARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK SALOHİYATI AHAMIYATINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	1597
Madaminov Damir Abduraxmanovich	
АБСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖСТРАНОВОГО АНАЛИЗА	1602
Султанова Л.Ш.	
KADRLAR MENEJMENTIDA MOTIVATSIYA TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1607
Latipov Ashur Ali Rustam o'g'li, Xakimov Damir Ulug'bekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI VA MILLIY IQTISODIY STRATEGIYAGA TA'SIRI.....	1612
Artikova Shoxida Ilyasovna, Xakimov Damir Ulug'bekovich	
"YASHIL" IQTISODIYOT TAMOIYILLARI ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'LLARI.....	1616
Rustamov Narzillo Istamovich	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLAR (BIG DATA) ORQALI EKOLOGIK VA IQTISODIY JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISH.....	1621
Mullajonova Fotima Tuychibayevna	
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ: АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	1627
He Xiaocu, Уркинбаев Т. А.	
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1632
Тураева Сурия	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING O'RNI	1641
N. Tursunov	
ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НЕЙРОМАРКЕТИНГА В B2B- И B2C-СЕКТОРАХ ПЛОДООВОЩНОЙ ИНДУСТРИИ.....	1646
Садий Шукрилло Асатилло угли	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ	1653
Qian Xuanhong, Вохидова Мехри	
MAHALLALARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH — KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	1659
Xolmuratov Salimbek Eshbekovich	
DAVLAT QARZLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	1663
Valiyeva Gulxayyo, Samandarova Gulmira	
YASHIL TURIZMNING MOHIYATI VA UNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	1666
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA ISLOM BANKLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	1670
S. Sayfullayev	
IT LOYIHALARINI BOSHQARISHNING TASHKILY JIHATLARI	1675
Mansurova Bibinur Miyirbek Qizi	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSIYA SIYOSATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	1679
Babaeva Nargiza Muzafarovna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH DASTURLARINI BAJARILISHIDA MOLIVAVIY SIYOSAT DOIRASIDA MOLIVAVIY DASTAKLARDAN FOYDALANISHDAGI TENDENSIYALAR TAHLILI.....	1686
Mirzaxalikhov Bobir Baxtiyorovich	

KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	1692
Mullajanov Iskandar Tadjibayevich	
TURIZM SOHASIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI VA KONTENT MARKETINGNING O'RNI	1697
Bozorov Samar Safarovich	
JANUBIY KOREYADA TIBBIY TURIZMNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TAJRIBASI	1702
Azizova Nazira To'xtayevna	
MINTAQADA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMI TAHLILI	1708
Odilov Xamidillo Maxmudjon o'g'li	
"IMPROVEMENT OF ECONOMIC MECHANISMS FOR ENSURING RESOURCE ECONOMY IN THE FIELD OF COTTON GROWING IN THE AGRARIAN SECTOR.....	1715
Mirzaev Batir, Djumabaeva Nurzada Torebekovna	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON TIJORATDA BOJXONA TO'LOVLARI HISOB VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	1719
Makkamov Zokirjon Xusanboyevich	
TO'SIQSIZ TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA UNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	1723
Umurzakova D. E.	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	1729
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG'I - MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY BO'G'INI SIFATIDA.....	1734
Israilova Xikoyat Musakulovna	
DAVR XARAJATLARI HISOB VA TAHLILI	1739
Sh.M. Ergashev	
KORXONALAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1744
Nosirov Sardor Xolmirzayevich	
THE ROLE OF DIGITAL CURRENCY IN ATTRACTING INVESTMENT.....	1750
Malikov Numonjon Kamalovich, Azimov Khumoyun Khamid ugli, Pardayev Khusniddin Jakhongir ugli	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ JOYLARI AHOLISI MEHNAT SALOHİYATIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH	1758
Amaniyazova Rayxan Bayniyazovna	
SANOATNI MILLIY IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA UNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	1762
Raxmatullayev Doston Asad o'g'li	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА.....	1766
Минутдинова Лилия Тагировна	
FUQAROLIK JURNALISTIKASINING GENDER JIHATLARI: XORIJIY AMALIYOTNING TAHLILI	1771
Zakirova Oisha Vohid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINING BARQAROR RIVOJLANISHIDA SANOAT KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	1776
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА.....	1780
Шамахмудова Шоира Олег кизи	
INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	1786
Rafiyeva Zarina Husanovna	
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	1790
Акбарова Малика Ильхомовна	

INVESTITSION FAOLLIK VA JOZIBADORLIK KO'RSATKICHLARINI TAHLIL QILISH YO'NALISHLARI	1798
O'razaliyev Javlonbek O'rinboevich	
ENVIRONMENTAL FACTORS CONTRIBUTING TO THE INCREASE IN CHRONIC RHEUMATIC DISEASES IN CHILDREN	1802
Kuldashv Sardor Furkatovich, Alpykarov Bakhodir Khudayberdiyevich, Umarova Khadicha Abdullayevna	
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТОВАРНОГО БРЕНДА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ QAND).....	1807
Юлдашев Жамшид Аббарович, Эрмуратова Камила Мисир кизи	
ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARINING BOZOR MUNOSOBATLARI SHAROITIDA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINING TAHLILI	1816
Turebekov Anvarbek Adilbekovich	
SHAHAR VA TUMANLARDA INKLYUZIV RIVOJLANISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1822
Xamroqulov M.J.	
O'ZBEKISTONDA VA G'ARB MAMLAKATLARIDA XAYRIYA YONDASHUVLARI: IJTIMOY, IQTISODIY VA SHAHSIY OMILLARNING QIYOSIY NAZARIY VA EMPIRIK TAHLILI.....	1826
Azimjon Musamuxamedov	
ANOLINI IJTIMOYIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	1832
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
ЭКОНОМИКА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ HR В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	1837
Амирджанова Ситора Суннат кизи, Шаюсупова Наргиза Тургуновна, Исомухаммедов Исроил Исомухаммад ўгли, Маматкулов Ҳумоюн Бобир ўгли	
INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING ASOSIY MEKANIZMLARI VA USULLARI	1843
Jumaqulov Ozodbek Shuhrat o'g'li	
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ «ФИНСКОГО ЧУДА»: АНАЛИЗ БАРЬЕРОВ ВНЕДРЕНИЯ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	1847
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA YALPI OMILLAR SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLAR TAHLILI	1854
Djalilov Dostonbek Abduazizovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	1859
Жаксымуратов Казбек Раджович, Кошанова Сахибжамал Бахытбаевна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ SIYOSATINING TRANSFORMATSIYASI: HORIJ TAJRIBASI.....	1865
Roza Xudaybergenova	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ASOSIDA YASHIL MOLIVAVIY MAHSULOTLARNI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	1871
Kuvotova Dilnora Kaxramonovna	
КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ.....	1876
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
MINTAQA IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA INVESTITSION JARAYONLARNING TA'SIRI DINAMIKASINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	1882
Mahmudov Tursunpo'lat Davronovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA SEDANA (NIGELLA SATIVA L.) YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	1889
Umurzakova Nargiza Maksetbay qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INFLYATSIYANI JILOVLASH VA BARQAROR NARX SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI	1894
Abdullayev Habibullo, Burhonova Gulnoza Kadam qizi	

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA IJRO INTIZOMINI MUSTAHKAMLASHNING KONSTITUTSIYAVIY KAFOLATLARI.....	1899
E.U. Azizov, X.D. Sarabekov	
INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA TURIZM SALOHIYATIDAN FOYDALANISH JARAYONLARINI TAKKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1905
Sharipov Baxtiyor Mixlibayevich, Isayeva Nargiza Xamidovna	
BANK FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	1910
Kasimov Baxtiyor Usmanovich	
XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH TAHLILI.....	1914
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
BUZILGAN YERLARNI REKULTIVASIYA QILISH.....	1920
G'ayrat Aminovich Muxamedov	
QUM HUDUDLARIDAGI HUDUDIY-ISHLAB CHIQRARISH MAJMUALARIDAGI TARMOQLARARO TASHQI TA'SIRLAR.....	1925
G'ayrat Aminovich Muxamedov	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM FAOLIYATINI BOSHQARISH.....	1931
Ismailov Muhammadali Avdumumin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BANDLIKKA TA'SIRI: EMPIRIK TAHLIL.....	1938
Sobirov Baxtiyor Karimjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ.....	1944
Аъзамкулов Нурбек	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA BUDJET DAROMADLARINING AHAMIYATI.....	1948
Yaxshimuratova Xasiyat Xudaybergenovna	
KICHIK SANOAT KORXONALARIDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA QASHQADARYO TAJRIBASI.....	1952
Sultanov Dilshod	
UY XO'JALIKLARIDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI.....	1955
Odilov Umid Abduxalimovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	1963
Абдувалиева Зилола Абдуллаевна, Барно Нурмухамедова Исмаиловна	
KORXONANING RAQOBAT USTUNLIGINI TA'MINLASHDA BOZOR SEGMENTATSIIYASI STRATEGIYALARINING O'RNI.....	1976
Tursunxo'jayev Axrorxo'ja Jamoliddin o'g'li	
SMART TEXNOLOGIYALARNING OZIYQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRARISHGA TA'SIRI.....	1983
Axmedova Nafisa Amiriddin qizi	
SOLIYQ TIZIMIDA NEFT-GAZ SANOATI KORXONALARINI SOLIYQA TORTISHDAGI MUOMMOLAR.....	1989
Jabborov Mashrab Ismoil o'g'li	
UZUMCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA KLASTER TIZIMINING AHAMIYATI.....	1993
Karimova Nilufar Sadriiddin qizi	
SOLIYQ ORGANLARINING SOLIYQ TO'LOVCHILAR BILAN HAMKORLIGI.....	1997
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzaevich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ISHLAB CHIQRARISH XARA JATLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	2001
Normatova Gulmira Xayrullayevna	
ACTIVITIES OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN.....	2007
Mamadiyev Elyor Akmalovich, Kongratbay Avezimbetovich Sharipov	
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ.....	2012
Садыков Жахонгир Насырджанович	

TOVAR-MODDIY RESURLAR HARAKATINI SAMARALI FOYDALANISH METODOLOGIYASI VA UNI ISHLAB CHIQISH BOSQICHLARI.....	2016
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Baxromov Bekzod Yusuf o'g'li	
ECONOMIC DIPLOMACY AND INVESTMENT RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND VIETNAM	2021
Abdusalomov Samandar Azizbek o'g'li, G'aniyev Zafarbek Ikrom o'g'li, Malikov Nu'monjon Kamalovich	
MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISH DINAMIKASINI INTEGRATSIYALASHGAN SUBYEKTLAR MODELI	2028
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ TEKSHIRUVLARI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	2034
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
UY BIZNESI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI	2038
Ziyodullayev Navruzbek Botir o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	2043
Nuriddinov Ziyovuddinxon Zuxriddin o'g'li	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQARISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING METODOLOGIK JIHATLARI	2050
Achilov Ilmurad Nematovich	
FERMER XO'JALIKLARIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHNING AMALIY JIHATLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	2055
Nazarova Gulrux Umarjonovna	
KICHIK KORXONALARNING INNOVATSION FAOLIGI VA RAQOBATBARDOSHLIGI: RIVOJLANAYOTGAN IQTISODIYOTLAR MISOLIDA.....	2059
Otabek Azamatov Quyosh o'g'li	
КЛАСТЕР КАК МЕХАНИЗМ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	2063
Раджабова Гавхархон Умаровна	
TIBBIY XIZMATLAR BOZORI SAMARADORLIGI VA AHOLI SALOMATLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	2068
Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
YERLARDAN SAMARALI FOYDALANISHDA YER SOLIG'INING O'RNI VA AHAMIYATI	2073
Sh. J. Mamadjanov	
BO'LAJAK MARKETOLOGLARNING KASBIY KO'NIKMALARINI OSHIRISHNING XULQ-ATVOR VA PSIXOLOGIK JIHATLARI	2076
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov	
SANOAT SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	2082
Vaydullayev Ilyos Hamidulla o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARI ASOSIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI (NPL) EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH: PANEL MA'LUMOTLAR TAHLILI	2087
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, Xurramov Eldor	
FARMASEVTIKA KORXONALARIDA SOTISH XARAJATLARI BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	2093
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI ILMIY-TADQIQOT VA INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	2098
Djabbarova Zilola Saburovna	
MINTAQADA OZIY-OVQAT MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI OPTIMAL TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	2104
Bekjanov Dilmurad Yo'ldashovich	

DUNYO MAMLAKATLARINING ASOSIY IQTISODIY O'SISH OMILLARI VA SO'NGGI YILLARDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ASOSIY MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI TAHLILI.....	2109
Rasulov Jamshid Shokir o'g'li	
APPLICATION OF MARKETING RESEARCH IN GREEN TOURISM REGIONS.....	2114
K.A. Musakhanov	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА.....	2119
Хайдарова Нигинахон Шухрат кизи	
JAHONDA BANK XIZMATLARI BOZORIDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARI VA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	2123
Ortiqov O. A.	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ TIZIMINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	2130
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TA'LIM XIZMATLARI UCHUN JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'I BO'YICHA IMTIYOZ QO'LLANILISHI MASALALARI.....	2134
Matrasulov Bahodir Erbutaevich, Chorshanbayev Umurzoq Qaynarovich	
SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING MOLIVAVIY RISK BOSHQARUVIDAGI XALQARO VA MILLIY AMALIYOTI.....	2138
Abdiyev Otabek Botiraliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISH ZAHIRALARINI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	2145
Nasimov Baxtiyor Vasiyevich	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQA TORTISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	2153
Mahmadazizov Eldorjon Marifjon o'g'li	
KICHIK IQTISODIY ZONALARNING XORIJIY TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	2157
Tursunov Sanjar Baxtiyarovich	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНА: ПОТЕНЦИАЛ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ПРОФИОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.....	2160
Гольшева Елена Вячеславовна, Адылова Диёра Улугбековна	
IQTISODIY TARMOQLARNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITIYA JALB QILISHNING MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	2170
Muhammadjonov Bobirmirzo Botirjon o'g'li	
TA'LIM MENEJMENTIDA MOLIVAVIY XATAR TUSHUNCHASI.....	2174
Pulatova M.B., A.T.Saldarbekov	
KICHIK BIZNES SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLARNI BAHOLASH.....	2179
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
HUDUDLARNING TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING YASHIL TURIZMDA ISHTIROKINI KENGAYTIRISH STRATEGIYALARI.....	2187
Hafizov Abdulla Olimjonovich	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ELEKTRON CHAKANA SAVDONING KENGAYISHI VA UNING ISTE'MOL TOVARLAR BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI.....	2193
Abdirashidov Ashirali	
O'ZBEKISTONDA SIFATLI IQTISODIY O'SISHNING MUAMMO VA ISTIQBOLLARI.....	2199
Pulatova Moxigul	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA INFRATUZILMANI SHAKLLANTIRISHNING MUAMMOLI MASALALARI.....	2205
Hudayberdiyev Furqat Imomnazar o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVALASHTIRISHNI STATISTIK TAHLILI.....	2211
Sayfullayev Siddik Nosirovich, Valiev Xayrulla Ismatullaevich	

HUDUDIY MOLIYA BOSHQARUVIDA G'AZNACHILIK XIZMATINING NAZORAT VA TARTIBGA SOLISH MEKANIZMLARI.....	2217
Tangriyeva Farida Abdulkarimovna	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI	2222
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ORQALI XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH.....	2227
Karimov Norboy G'anievich	
AVTOMOBIL YO'LLARI QURILISHI TADBIRKORLIGIDA DXSH MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISH XUSUSIYATLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	2231
Boxora Boymurodovna Sadinova, Farhod Baxriddinovich Axrorov	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ИНТЕГРАЦИЯ VRIO-ЛОГИКИ И ESG-ПОДХОДА.....	2237
Xolmuxeamedova Feruza	
FRANSUZ TILIDA SAYOHLIK TERMINLARINING MULTIMODAL VEKTOR XUSUSIYATLARI.....	2242
Abduxadova Zilola Djamoliddinovna	
TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK MUHITIGA NAZARIY QARASHLAR EVOLUTSIYASI.....	2245
Uzakov Sh.Sh.	
AGLOMERATSIYALARDA AQLLI MONITORING TIZIMINI JORIY ETISHNING USLUBIY JIHATLARI	2250
Mardonov Shohruh Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TAX FREE TIZIMINI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	2255
Safarov G'iyosiddin Abdullayevich	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	2260
Temirov Muradjon Najmitdinovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA DAVOLASH-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI FAOLIYATINI O'RGANISHDA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI (GAT)NI QO'LLASH MASALALARI	2266
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
KORXONALARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI: NAZARIYA, AMALIYOT VA GLOBAL BRENDLAR TAJRIBASI.....	2275
Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
ESTIMATING DEMAND AND SUPPLY FOR COTTON-TEXTILE CLUSTER PRODUCTS.....	2281
Nasimov Bakhtiyor Vasievich	
MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI REJALASHTIRISH JARAYONINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	2288
Xajimuratov Nizomjon Shukurullayevich	
BANKLAR MOLIYAVIY FAOLIYATIDA NATIJA SAMARADORLIGINI ANIQLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	2292
Alimjanova Dilrabo Sobirjanovna	
XORAZM VILOYATIDA YOSHLAR BANDLIGINI OSHIRISH ORQALI INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI	2297
Yusubboyeva Dinora Quدرات qizi	
O'ZBEKISTONDA BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONINING JORIY HOLATI TAHLILI	2302
Umarova Malika Baxtiyarovna	
BARQAROR IQTISODIYOTNI TA'MINLASHDA SOLIQ SIYOSATINING SAMARADORLIGI.....	2311
Saitov Sirojiddin Abduvaliyevich	
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	2315
Sarimsakova Malohat Hikmatullaevna	
IJARANING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	2318
Djumayeva Guzal Axtamovna	

AGROSANOAT INNOVATSION MARKETING FAOLIYATI YURITISH AMALIYOTINING MILLIY XUSUSIYATLARI VA USTUVORLIKLARI TAHLILI.....	2324
Tuksanov Ilxomjon Ismatovich	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON IQTISODIY MUHITIDA UNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	2332
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	
TIJORAT BANKLARINING KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	2338
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
RAQAMLI TURIZM TIZIMINI TASHKIL ETISH ASOSLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	2344
Najmiddinov Sulton Nurali o'g'li	
KORXONANI STRATEGIK BOSHQARISHDA KORXONAGA NISBATAN RAQOBAT BOSIMINI BAHOLASHNING IMITATSION MODEL (OLMALIQ KON METALLURGIYA KOMBINATI AJ KORXONASI MISOLIDA)	2348
Nazarova Sitorabonu Sharofiddinovna	
MINTAQA IQTISODIYOTINI IQTISODIY RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	2352
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	2357
Ziyayeva Mukhtasar Mansurjanovna	
SANOAT ISHLAB CHIQARISHNING IQLIM O'ZGARISHLARIGA TA'SIRI	2362
Doniyorova Shaxnoza Doniyorovna	
FUNDAMENTALS OF FORMING ACCOUNTING POLICIES FOR LEASING COMPANIES BASED ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS	2368
Baxadirov Alisher Komilovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING INVESTITSION FAOLIYATINI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISH.....	2368
Jahongir Gadayev, Zarif Axrorov	
DAVLATNING IJOBIY IMIJINI YARATISHDA TURIZM VA XALQ DIPLOMATIYASINING STRATEGIK O'RNI	2372
Kasimova Zilola G'ulomiddin qizi	

DAVLATNING IJOBIY IMIJINI YARATISHDA TURIZM VA XALQ DIPLOMATIYASINING STRATEGIK O'RNI

Kasimova Zilola G'ulomiddin qizi

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

“Xalq diplomatlari” klubi raisi

ORCID: 0000-0002-4447-2443

Email: zilola.gulomiddinovna@gmail.com

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida davlatlarning xalqaro maydondagi mavqei axborot oqimi, madaniy-gumanitar hamkorlik va xalq bilan samarali muloqot mexanizmlariga tayanmoqda. Xalq diplomatiyasi madaniyat, ta'lim, turizm, san'at, ilm-fan va yoshlar tashabbuslari orqali milliy manfaatlarni ilgari surish hamda davlatning xalqaro imijini shakllantiruvchi “yumshoq kuch” vositasi sifatida e'tirof etilmoqda. Tadqiqotda Saymon Anholtning “Nation Brand Hexagon” modeli asosida milliy brendni mustahkamlashda turizm diplomatiyasi va raqamli kommunikatsiyalarning samaradorligi tahlil qilindi. So'nggi yillarda turizm diplomatiyasining faollashuvi, viza siyosatining liberallasuvi va ijtimoiy tarmoqlardagi faol targ'ibot mamlakatga bo'lgan global qiziqishning oshishiga xizmat qilmoqda. “Yangi O'zbekiston” taraqqiyot strategiyasi va “O'zbekiston 2030” konsepsiyasida xalq diplomatiyasining institutlashuvi milliy imijni mustahkamlashning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Milliy qadriyatlar va innovatsion kommunikatsiyalar uyg'unligiga tayanadigan ushbu yondashuv Uchinchi Renessans poydevorining shakllanishiga hissa qo'shmoqda.

Kalit so'zlar: xalq diplomatiyasi, milliy imij, turizm diplomatiyasi, raqamli kommunikatsiya, ijtimoiy media marketing, “Nation Brand Hexagon”, “yumshoq kuch”, milliy brend.

Abstract. In the context of globalization, the international position of states is increasingly shaped by information flows, cultural-humanitarian cooperation and effective public communication mechanisms. Public diplomacy is recognized as a key “soft power” tool that advances national interests and shapes a positive international image of the state through culture, education, tourism, arts, science and youth initiatives. Based on Simon Anholt's “Nation Brand Hexagon” model, this study analyzes the effectiveness of tourism diplomacy and digital communications in strengthening the national brand. The growing role of tourism diplomacy, visa liberalization and active promotion in social media have significantly increased global interest in the country. In the “New Uzbekistan Development Strategy” and the “Uzbekistan 2030” concept, the institutionalization of public diplomacy is defined as a strategic priority for enhancing the national image. The synergy of national values and innovative communication approaches contributes to building the intellectual and cultural foundation of the emerging Third Renaissance.

Key words: public diplomacy, national image, tourism diplomacy, digital communications, social media marketing, “Nation Brand Hexagon”, “soft power”, national brand.

Аннотация. В условиях глобализации международный статус государств все более определяется информационными потоками, культурно-гуманитарным сотрудничеством и эффективными механизмами общественной коммуникации. Народная дипломатия признается важным инструментом ‘мягкой силы’, способствующим продвижению национальных интересов и формированию позитивного международного имиджа государства через культуру, образование, туризм, искусство, науку и молодежные инициативы. В исследовании на основе модели “Nation Brand Hexagon” Саймона Анхолта проанализирована эффективность туристической дипломатии и цифровых коммуникаций в укреплении национального бренда. Стратегическое развитие туристической дипломатии, упрощение визовых процедур и эффективное продвижение в цифровых медиа заметно усилили глобальный интерес к стране. В “Стратегии развития Нового Узбекистана” и концепции “Узбекистан 2030” институционализация народной дипломатии определена в качестве одного из приоритетных направлений укрепления национального имиджа. Интеграция национальных ценностей и инновационных коммуникаций способствует формированию интеллектуально-культурного фундамента Третьего Ренессанса.

Ключевые слова: народная дипломатия, национальный имидж, туристическая дипломатия, цифровые коммуникации, маркетинг социальных сетей, “Nation Brand Hexagon”, “мягкая сила”, национальный бренд.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv jarayonida davlatlarning xalqaro maydondagi mavqei avvalgidan ham ko'proq axborot oqimi, madaniy aloqalar, jamoatchilik bilan ishlash va xalqaro hamjamiyat ongida shakllanadigan tasavvurlarga bog'liq bo'lib qoldi. Hozirgi zamon diplomatiyasi nafaqat rasmiy uchrashuvlar, davlatlararo shartnomalar yoki siyosiy aloqalarga tayanadi, balki jamiyatning o'zi orqali davlat haqida ijobiy fikr shakllantirishga qaratilgan keng ko'lamli jarayonlarga ham asoslanadi. Shu bois xalq diplomatiyasi bugungi xalqaro siyosatda eng muhim drayverlardan biriga aylandi. Uning asosiy mazmuni mamlakatning madaniyati, qadriyatlarini, tarixiy merosi, ilm-fani, badiiy ijodi, san'ati, ta'lim tizimi, turizm industriyasi va jamiyat faoliyatini o'z ichiga olgan keng kommunikatsion makon orqali davlatning xalqaro imijini mustahkamlashdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning ta'kidlashicha: “Mamlakatimiz va xalqlarimiz o'rtasida madaniy-gumanitar aloqalar, do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash lozim. Biz faol madaniy-gumanitar muloqotni davom ettirish, mamlakatlarimizda madaniyat kunlari va turli ijodiy tadbirlarni muntazam tashkil etish, ta'lim va sayyohlik sohasidagi almashuvlarni ‘xalq diplomatiyasi’ning eng muhim vositasi sifatida rivojlantirish tarafdorimiz”.¹ Darhaqiqat, respublikamizda faol “xalq diplomatiyasi” asosida xorijiy mamlakatlar bilan do'stona munosabatlarni, turizm sohasidagi hamkorlikni va madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash, mamlakatimizning turli sohalaridagi, xususan, turizm yo'nalishidagi yutuqlar mazmuni va mohiyatini targ'ib etish orqali yurtimizning ijobiy imijini shakllantirish olib borilayotgan tashqi siyosatimizning ahamiyatli jihati sifatida namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalq diplomatiyasining nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyati madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish, xalqlar o'rtasida do'stlik va o'zaro ishonchni kuchaytirish, ta'lim va turizm sohalarida almashinuvlarni rivojlantirish davlat imijini shakllantirishning eng samarali yo'llaridan biri sifatida ko'p bora olimlar tomonidan ham ta'kidlanib kelinmoqda. Dastlab, xalq diplomatiyasining klassik-zamonaviy konsepsiyasi 1960-yillarning o'rtalarida Tafta Universiteti qoshidagi Fletcher nomidagi Huquq va diplomatiya maktabi dekani E. Gullion tomonidan taqdim etildi. U xalq diplomatiyasiga quyidagicha ta'rif berdi: “Xalq diplomatiyasi deganda, biz hukumatlar, alohida guruhlar va alohida shaxslarning boshqa xalqlar va hukumatlarning tashqi siyosatiga ta'sir qiladigan munosabati va nuqtayi nazarini o'zgartiradigan usullarni tushunamiz”.² “Xalq diplomatiyasi”ga berilgan boshqa bir ta'rifda esa: “Xalq diplomatiyasi deganda, xorijiy jamoatchilik fikri kayfiyatlarini o'rganish, uni xabardor qilish va bu fikrni shakllantiruvchilarga ta'sir etish yo'li bilan milliy manfaatlarni targ'ib qilish hamda milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan harakatlardir”, — deyiladi³ (1-rasm).

1 Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – T.: O'zbekiston, 2018, – B. 272.

2 The Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy - Definitions of Public Diplomacy. URL: <http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy/Definitions>

3 Цветкова Н.А. Программы WEB 2.0. в публичной дипломатии США // США и Канада: политика, экономика и культура. –2011. –№3. – С. 18.

1-rasm. "Public diplomacy" va uning shakllari⁴

Demak, "xalq diplomatiyasi" atamasi xorijiy mamlakatlar aholisi fikriga va xulq-atvoriga ta'sir etish usullaridan biri hisoblanadi. Lekin shu bilan birga, "xalq diplomatiyasi" atamasi rus tilida "публичная дипломатия" sifatida samarali tashqi siyosat vositasi sifatida tushunilsa-da, adabiyotlarda "public diplomacy" atamasining tarjimada yana boshqa ma'nosi ham mavjud. Ya'ni, ingliz tilidagi "public diplomacy" atamasining rus tilidagi talqinida ommaviy (публичная) va ijtimoiy (общественная) diplomatiya tushunchalari vujudga kelgan.

Shunday qilib, "ommaviy diplomatiya" bilan "ijtimoiy diplomatiya" tushunchalari asosan rossiyalik siyosatshunoslarning tadqiqotlarida uchraydi. Ular orasidagi asosiy farq diplomatik faoliyatning subyekti bo'lib, ommaviy diplomatiyaga davlat va davlat tuzilmalari kirsam, ijtimoiy diplomatiya fuqarolik jamiyati va uning turli elementlari, xususan, turli nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati bilan bog'liq. Binobarin, ijtimoiy diplomatiya xalq diplomatiyasining faqat bitta sohasi hisoblanadi, ammo sinonimi emas.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada qo'llanilgan tadqiqot metodologiyasi bir nechta o'zaro uyg'un ilmiy-uslubiy yondashuvlarga tayandi. Jumladan, xalq diplomatiyasi va milliy brend konsepsiyasining nazariy asoslarini tahlil qilishda analitik-nazariy yondashuv qo'llanildi. Shuningdek, empirik tahlil, komparativ metod, raqamli kommunikatsiya tahlili hamda grafik-jadval asosidagi vizual tahlillar qo'llanildi. Ushbu metodlar orqali dinamik o'zgarishlar, model strukturalari va prognoz ssenariylari izchil talqin etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalq diplomatiyasining asosiy vazifasi:

- mamlakatning xalqaro maydondagi obrazini ijobiy shakllantirish;
- chet elliklarda davlat haqida chuqur, xolis va iliq tasavvur paydo qilish;
- xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, manfaatlarga mos global kommunikatsiyani yo'lga qo'yish.

Xalq diplomatiyasi "yumshoq kuch" konsepsiyasining asosiy amaliy vositasi bo'lib, madaniy, media va raqamli diplomatiya orqali davlatning ijobiy imijini mustahkamlashga va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi (2-rasm)⁵.

⁴ Muallif ishlanmasi

⁵ Kasimova Z. G'. Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida). PhD dissert. -T. -B. 28

2-rasm. "Yumshoq kuch" vositalari⁶

"Yumshoq kuch" atamasi ilk bor mashhur amerikalik siyosatshunos Jozefer Nay tomonidan 1990-yilda e'lon qilingan. Jozefer Nay har bir davlatning ta'sir kuchini ikki turga bo'ladi: "qattiq" va "yumshoq" kuchga. Shu bilan birga, uning fikricha, "qattiq" va "yumshoq" kuchning birikishi orqali "aqlli kuch" (smart power) vujudga keladi (3-rasm).⁷

3-rasm. "Aqlli kuch" konsepsiyasi

Jozefer Nay tomonidan ilgari surilgan "yumshoq kuch" konsepsiyasi tashqi siyosat, siyosiy qadriyatlar va madaniyatda aks etishini ta'kidlab o'tilgan. Biroq boshqa tadqiqotchilar "yumshoq kuch"ning tarkibiy qismlarini kengaytirishni taklif etadilar. Unga davlat boshqaruvi, diplomatiya, madaniyat, ta'lim, biznes va innovatsiyalarni ham kiritadilar (4-rasm).⁸

6 Muallif ishlanmasi

7 Nye, Joseph S., Jr. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs. 2004. -P. 51

8 Kasimova Z.G'. "Yumshoq kuch" diplomatiyasi. -T.: "Tafakkur" nashriyoti. 2025. -B. 26

4-rasm. "Yumshoq kuch" omillari

Deyarli barcha rivojlangan mamlakatlar "yumshoq kuch" vositasidan foydalanib, "xalq diplomatiyasi"ni o'zining tashqi siyosiy strategiyasiga kiritib, undan davlat imijini oshirishda samarali foydalanmoqda. Brand Finance, Global Soft Power Index 2024 reytingiga ko'ra, AQSH birinchi o'rinni egallab, global ta'sir kuchi bo'yicha yetakchilikni davom ettirmoqda (5-rasm).

Global Soft Power Index

The full breakdown of results by nation brand

Rank 2024	Rank 2023		Nation Brand	Region	Index Score 2024	Index Score Change	Index Score 2023	Brand Value 2024 (USD mn)	Brand Value Change	Brand Value 2023 (USD mn)
1	1	=	USA	North America	78.8	+4.0	74.8	\$32,271,140	+6.5%	\$30,309,110
2	2	=	United Kingdom	Europe	71.8	+4.5	67.3	\$4,036,790	-15.8%	\$4,796,830
3	5	▲	China	Asia	71.2	+6.2	65.0	\$19,960,020	-13.5%	\$23,085,110
4	4	=	Japan	Asia	70.6	+5.4	65.2	\$4,406,090	-1.0%	\$4,448,780
5	3	▼	Germany	Europe	69.8	+4.0	65.8	\$4,985,350	-1.8%	\$5,075,970
6	6	=	France	Europe	67.3	+4.9	62.4	\$3,522,360	-4.0%	\$3,669,880
7	7	=	Canada	North America	64.4	+3.7	60.7	\$2,670,820	+1.9%	\$2,621,270
8	8	=	Switzerland	Europe	62.9	+4.4	58.5	\$1,065,370	+3.3%	\$1,031,600
9	9	=	Italy	Europe	62.0	+5.4	56.6	\$2,326,270	-0.8%	\$2,345,220
10	10	=	United Arab Emirates	MENA	59.7	+4.5	55.2	\$1,061,770	+10.9%	\$957,250
11	12	▲	Spain	Europe	59.2	+4.3	54.9	\$1,755,090	+1.0%	\$1,738,560
12	11	▼	Sweden	Europe	59.0	+3.9	55.1	\$821,640	-4.6%	\$861,180
13	14	▲	Australia	Oceania	58.6	+4.0	54.6	\$1,792,610	+1.8%	\$1,760,500
14	16	▲	Netherlands	Europe	58.2	+4.5	53.7	\$1,390,120	+3.3%	\$1,345,120
15	15	=	South Korea	Asia	58.0	+4.1	53.9	\$1,936,760	-6.9%	\$2,080,520
16	13	▼	Russia	Europe	57.7	+2.9	54.8	\$698,080	+2.6%	\$680,380
17	17	=	Norway	Europe	56.8	+4.2	52.6	\$586,230	-0.0%	\$586,380
18	19	▲	Saudi Arabia	MENA	56.0	+4.7	51.3	\$1,040,470	+10.6%	\$940,560
19	18	▼	Denmark	Europe	55.5	+3.7	51.8	\$586,740	+0.6%	\$583,120
20	20	=	Belgium	Europe	55.2	+4.0	51.2	\$744,340	+0.6%	\$739,660
21	24	▲	Qatar	MENA	54.5	+4.6	49.9	\$270,370	+12.8%	\$239,650
22	21	▼	Singapore	Asia	54.4	+3.4	51.0	\$704,210	+13.1%	\$622,430
23	25	▲	Austria	Europe	54.2	+4.3	49.9	\$597,790	-4.6%	\$626,570
24	22	▼	Finland	Europe	53.9	+3.2	50.7	\$355,880	-3.8%	\$369,870
25	23	▼	Turkey	Europe	53.7	+3.3	50.4	\$496,420	+12.8%	\$439,960

62

* All data points have been rounded to the first decimal place.

© Brand Finance Plc 2024

5-rasm. Brand Finance. Global Soft Power Index 2024

AQSHning yetakchilik pozitsiyasi global media bozori, texnologik gigantlar va xalqaro diplomatiyadagi rolga tayanadi. Buyuk Britaniya esa kreativ industriyalar va akademik reputatsiya orqali yuqori o'rinni saqlab turibdi. So'nggi yillarda Xitoy va Yaponiya "yumshoq kuch" maydonida jadal o'sdi. Xitoy infratuzilma diplomatiyasi, ishlab chiqarish salohiyati va madaniy kontent eksportini kuchaytirar ekan, Yaponiya yuqori texnologiya va pop-madaniyat orqali xalqaro auditoriyani kengaytirmoqda. Germaniya, Fransiya, Shveytsariya singari Yevropa davlatlari siyosiy nufuz, iqtisodiy raqobatbardoshlik va tarixiy imij barqarorligi bilan ajraladi.

Uzluksiz rivojlanayotgan yangi markazlar ham yaqqol ko'rinmoqda: Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Qatar global sport tadbirlari, turizm va investitsion brend yaratish orqali o'z ta'sirini kengaytirmoqda. Ushbu mamlakatlar "yumshoq kuch"ni iqtisodiy diversifikatsiya strategiyasi bilan uyg'unlashtirmoqda. Davlatlar reytingdagi harakatlanishi shuni isbotlaydi: imij — bu nafaqat tashqi kommunikatsiya, balki ichki siyosat sifati, jamiyat farovonligi va mahsulot sifati bilan shakllanadigan tizimli jarayon. Shuning uchun "yumshoq kuch" ko'rsatkichlarini kuchaytirish xalqaro investitsiyalar oqimi, turizm, savdo va diplomatik ishonchning ortishiga bevosita ta'sir qiladi. Rivojlangan davlatlar xalq diplomatiyasi strategiyalarida aynan mana shu mexanizmga tayanishadi. Chunki "yumshoq kuch" orqali yaratilgan ijobiy tasavvur siyosiy va iqtisodiy aloqalarga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi (1-jadval)⁹.

1-jadval. Davlat imijini shakllantirishda qo'llaniladigan xalq diplomatiyasi modellari

Davlat imiji shakllanishida qo'llaniladigan xalq diplomatiyasi modellari

Davlat	Model	Izoh
AQSH / Buyuk Britaniya	<i>Public Diplomacy, Strategic Communication</i>	Media va global kommunikatsiya orqali xalqaro auditoriyalar bilan ishlash.
Fransiya	<i>Cultural Diplomacy, External Cultural Action</i>	Til, san'at va madaniy meros orqali ta'sir mexanizmi.
Germaniya	<i>International Cultural Policy (AKP)</i>	Ta'lim va ilmiy hamkorlikka asoslangan uzoq muddatli model.
Xitoy	<i>People-to-People Diplomacy, Cultural Diplomacy</i>	Konfutsiy institutlari orqali madaniy ta'sirni kengaytirish.
Yaponiya	<i>Culture Diplomacy, Cool Japan</i>	Anime, manga va kreativ industriyalar orqali global imij yaratish.
Rossiya	<i>Humanitarian International Policy, Cultural Diplomacy</i>	Rus tili va diaspora orqali regional gumanitar ta'sir.
Janubiy Koreya	<i>K-Culture Diplomacy, Hallyu Diplomacy</i>	K-pop va kreativ eksport asosidagi soft power modeli.
Turkiya	<i>Cultural & Religious Diplomacy</i>	TIKA va Yunus Emre orqali madaniy-dini hamkorlik.
Saudi Arabia / Qatar	<i>Sports Diplomacy, Cultural Diplomacy</i>	Sport mega-loyihalari orqali imij modernizatsiyasi.
Hindiston	<i>Bollywood Diplomacy, Cultural Diplomacy</i>	Hind kino va yoga orqali global ta'sir.
Italiya	<i>Heritage-based Cultural Diplomacy</i>	Moda, dizayn va tarixiy meros eksporti.

Bugungi kunda xalq diplomatiyasi modelidan AQSH, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiya kabi davlatlar faol foydalanmoqda. Har bir mamlakat o'zining madaniy va siyosiy xususiyatlariga qarab turlicha yondashuvlarni ishlab chiqqan bo'lsa-da, ularning barchasi xalqaro auditoriyada ishonch va joziba uyg'otish, hamkorlikni kuchaytirish hamda milliy brendini yaratishdan iborat yagona maqsadni ko'zlaydi. Masalan, Yaponiya Cool Japan modeli orqali o'zining madaniyatini global brend sifatida targ'ib qiladi. Janubiy Koreya K-pop, kino va go'zallik industriyasi kabi kreativ mahsulotlar orqali dunyo yoshlarining e'tiborini tortmoqda. Xitoy People-to-People diplomatiyasi va Konfutsiy institutlari orqali ta'limiy hamkorlikni rivojlantiradi. Germaniya va Fransiya esa asosan ilmiy va madaniy diplomatiyani ustuvor deb biladi.

Milliy imijni shakllantirishda Saymon Anholtning milliy brend olti burchagi — Nation Brand Hexagon modeli ham muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Britaniyalik olim Saymon Anholtning fikricha, xalq diplomatiyasi va marketing birlashganda, ular ulkan kuchga aylanadi. Bu kuchni u "milliy brend" deb nomlaydi (5-rasm).

9 Muallif ishlanmasi

SAYMON ANHOLT

5-rasm. Saymon Anholt konsepsiyasida milliy brend¹⁰

Saymon Anholt Nation Brand Hexagon modelini ishlab chiqadi. Unga turizm, madaniyat, siyosiy boshqaruv sifati, investitsiya, xalqaro aloqalar va odamlar obrazi kiritilgan (6-rasm).

6-rasm. Milliy brendning olti burchakli modeli

Xalq diplomatiyasi ushbu oltita yo'nalishning barchasini qo'llab-quvvatlovchi universalligi bilan alohida ajralib turadi. Chunki mamlakatning brendi — uning ovozi, ruhi, qadriyatlari, yaratgan mahsulotlari, madaniyati va xalqaro hamjamiyatga taklif etayotgan o'ziga xos jihatlari mustahkam bo'lsa, davlatning global sahnadagi obro'si shunchalik kuchli bo'ladi. Imijni shakllantirish jarayonida bir nechta asosiy omillar alohida ahamiyat kasb etadi (7-rasm)¹¹.

10 Nation Brand Hexagon. URL: https://www.researchgate.net/figure/Nation-Brand-Hexagon-Simon-Anholt-2000_fig1_325803819

11 Muallif ishlanmasi

7-rasm. Mamlakat imijini shakllantiruvchi omillar

Avvalo, milliy va madaniy qadriyatlar xalqning o'ziga xosligini namoyon etuvchi bosh mezon hisoblanadi. Ular mamlakatning tarixiy ildizlari, urf-odatlari va ma'naviy merosi orqali xalqaro jamoatchilikda ijobiy taassurot uyg'otadi. Madaniy, gastronomik, tibbiy va ekoturizm yo'nalishlarining rivojlanishi ham milliy imijning mustahkamlanishida muhim rol o'ynaydi.

Turizmning bu turlari mamlakatni yangi qirralari bilan tanitib, tashrif buyuruvchilarga bevosita tajriba asosida milliy o'ziga xoslikni his qilish imkonini yaratadi. Millat tarixi va madaniyati esa xalqning o'tmishdan meros bo'lib kelayotgan intellektual va ma'naviy yutuqlarini aks ettiradi. Tarixiy obidalar, san'at, adabiyot va an'analarning chuqur targ'ib qilinishi milliy brendni xalqaro maydonda mustahkamlaydi. Eksport qilinadigan mahsulotlarning sifati iqtisodiy imijning eng asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, "Made in Uzbekistan" belgisi ostida taqdim etilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligi mamlakatga nisbatan ishonchni oshiradi. Yuqori sifatli mahsulotlar yaxshi obro' yaratadi va milliy imijning ijobiy obrazini mustahkamlaydi.

Mazkur omillarning uyg'un holda rivojlanishi mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini kuchaytirib, xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonning xalqaro maydondagi ijobiy imiji sezilarli darajada mustahkamlanib bormoqda. Bu jarayon, avvalo, xalq diplomatiyasi vositalarining strategik va tizimli qo'llanishi natijasida mamlakatning global hamkorlikdagi roli, madaniy nufuzi hamda ishonchli davlat sifatidagi mavqeyining oshayotganini yaqqol namoyish etadi. Jumladan, Samarqandda UNESCO Bosh konferensiyasi 43-sessiyasining o'tkazilishi,¹² Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazining tashkil etilishi,¹³ Oxford universitetining Osiyo va Yaqin Sharq tadqiqotlari fakultetida o'zbek tilining o'qitilishi,¹⁴ Doha Fashion Trust Arabia¹⁵ musobaqasida o'zbekistonlik dizaynerlarning muvaffaqiyati, Buxoro Biennale¹⁶larining tashkil etilishi, Xalqaro miqyosda Zakovat intellektual o'yinlari¹⁷ o'tkazilishi va Zakovat-Gambit¹⁸ xalqaro intellektual musobaqalari, Expo 2025 Osaka¹⁹ ko'rgazmasida O'zbekiston pavilonining jozibali taqdimoti, bularning barchasi O'zbekistonning jahon sahnasidagi ijobiy qiyofasini yanada ravshanlashtirdi. Xalqaro OAV — BBC, Euronews, Forbes, DW, NHK va boshqa nufuzli kanallar O'zbekiston haqida ijobiy materiallar taqdim etayotgani ham O'zbekistonning xalqaro kommunikatsiya maydonida faolligi ortganidan dalolat beradi.

O'zbekiston uchun eng muhim yo'nalishlardan biri turizm diplomatiyasidir. So'nggi yillarda mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar sonidagi keskin o'sish xalq diplomatiyasining natijasidir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda O'zbekistonga 2 million turist kelgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 7 milliondan oshgan (2-jadval).²⁰

12 https://www.unesco.org/en/articles/unesco-43rd-general-conference-opens-samarkand-uzbekistan?utm_source=chatgpt.com

13 https://president.uz/oz/lists/view/983?utm_source=chatgpt.com

14 https://www.ames.ox.ac.uk/article/introduction-uzbek-language-course?utm_source=chatgpt.com

15 https://acdf.uz/news/acdf-showcases-woven-legacies-at-threads-of-impact-exhibition-in-doha?utm_source=chatgpt.com

16 https://www.bukharabiennial.uz/?utm_source=chatgpt.com

17 https://uz.kursiv.media/en/2025-08-18/zakovat-asian-cup-ii-to-take-place-in-bishkek-with-teams-from-kyrgyzstan-and-uzbekistan/?utm_source=chatgpt.com

18 https://gambit.zakovatklubi.uz/?utm_source=chatgpt.com

19 https://www.expo2025uzbekistan.uz/?utm_source=chatgpt.com

20 www.stat.uz

2-jadval. 2016–2024-yillarda O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni, yosh tarkibi, safar maqsadlari va geografik kelib chiqishi bo‘yicha tahliliy ko‘rsatkichlar

2016–2024 yillarda O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni, yosh tarkibi, safar maqsadlari va geografik kelib chiqishi bo‘yicha tahliliy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkichlarnomi	2016 yil (ming nafar)	2017 yil (ming nafar)	2018 yil (ming nafar)	2019 yil (ming nafar)	2020 yil (ming nafar)	2021 yil (ming nafar)	2022 yil (ming nafar)	2023 yil (ming nafar)	2024 yil (ming nafar)
Tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni	2 027,0	2 690,1	5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8	6 626,3	7 288,3
shundan yoshlar kesimida:	2 027,0	2 690,1	5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8	6 626,3	7 288,3
0 dan 18 yoshgacha	164,8	218,7	434,6	611,8	140,7	270,9	723,3	1 064,6	1 246,3
19 dan 30 yoshgacha	413,4	548,6	1 090,3	1 315,9	285,8	312,6	846,5	1 000,2	1 054,7
31 dan 55 yoshgacha	1 056,2	1 401,7	2 785,7	3 458,6	787,5	935,4	2 593,4	3 192,8	3 451,3
55 yoshdan oshgan	392,7	521,1	1 035,6	1 362,2	290,2	362,5	1 069,6	1 368,7	1 536,0
Shundan safar maqsadlari bo‘yicha:	2 027,0	2 690,1	5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8	6 626,2	7 288,3
xizmat	149,7	28,4	56,5	53,1	17,4	60,7	83,8	143,6	241,0
o‘qish	6,3	7,4	14,6	21,4	4,7	6,4	8,8	16,8	24,1
dam olish va bo‘sh vaqt	175,5	230,5	458,1	1 043,9	129,3	155,1	392,2	773,3	1 100,6
qarindoshlari yo‘qlash	1 651,2	2 371,7	4 713,5	5 520,7	1 321,4	1 613,1	4 657,6	5 561,3	5 658,7
davolanish	27,1	26,4	52,5	55,5	15,0	32,4	70,0	61,3	98,8
tijorat	17,2	25,6	50,9	53,9	16,3	13,6	20,5	70,3	165,1
Tashrif geografiyasi bo‘yicha			5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8	6 626,3	7 288,3
qo‘shni davlatlardan			4 658,4	5 827,1	1 350,4	1 540,9	4 364,8	5 349,5	5 841,2
qolgan MDH davlatlaridan			406,2	495,6	90,0	208,2	606,4	763,2	794,1
boshqa davlatlardan			281,6	425,8	63,8	132,3	261,6	513,7	653,0

Viza rejimining liberallasuvi, transport infratuzilmasining kengayishi, xalqaro tadbirlarning ko‘payishi, madaniy merosning faol targ‘iboti, blogerlar, inflyuenserlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borilgan reklama kompaniyalari bu jarayonda hal qiluvchi rol o‘ynadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-noyabrdagi “Ekologiya va turizm sohalarida aholi talablariga tezkor javob bera oladigan boshqaruv tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-217-son²¹ Farmonida 2030-yilga qadar chet ellik sayyohlar sonini sezilarli darajada oshirish, turizm xizmatlari eksportini kengaytirish, turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish hamda O‘zbekistonning milliy turistik brendini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu yondashuv turizmni iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan va yuqori daromad keltiruvchi tarmoqlaridan biriga aylantirishga qaratilgan strategik choradir.

Bugungi kunda 38 millionlik aholiga ega O‘zbekiston uchun turizm nafaqat iqtisodiy o‘sish manbai, balki yangi ish o‘rinlari yaratish, hududlarning ijtimoiy infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xalqaro maydonda milliy imijni mustahkamlashning eng samarali yo‘lidir.

Mazkur maqsadlarga erishishda ijtimoiy media marketing hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy turistlarning aksariyat qarorlari aynan raqamli axborot maydoni, xususan, ijtimoiy tarmoqlardagi kontent va foydalanuvchi tajribasi asosida shakllanadi. 3-jadvalda turizm sohasida ijtimoiy media marketingining rivojlanish jarayoni ketma-ket bosqichlarda aks ettiriladi²². Unda dastlab platformalar almashuvi va raqamli kommunikatsiyaga o‘tish, keyinchalik vizual va mobil kontentning kuchayishi, navbatda video va influencer marketingining yetakchilikka chiqishi, hozirgi bosqichda esa short-video formatlari hamda sun‘iy intellekt asosidagi personalizatsiyalangan strategiyalarning ustuvor bo‘layotgani ko‘rsatib berilgan. Shu sababli turizm subyektlari uchun brend kommunikatsiyalarni raqamli platformalarda professional tarzda yo‘lga qo‘yish, auditoriya ehtiyojiga mos innovatsion kontent yaratish va onlayn muloqotni samarali boshqarish zarurdir (3-jadval).

21 <https://lex.uz/uz/docs/-7847353>

22 Kasimova Z.G‘. Turizmni rivojlantirishda ijtimoiy media marketing samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish. (DSc) diss. Avtor. –T. 2025. – 16-bet.

3-jadval. Turizm sohasida ijtimoiy media marketingning rivojlanish bosqichlari va asosiy yondashuvlari

Turizm sohasida ijtimoiy media marketingning rivojlanish bosqichlari

№	Davr bosqichlari	Yondashuvlar
1	Dastlabki bosqich (2008-2012):	Asosiy platforma sifatida Facebook dominantligi; Turistik kompaniyalarning ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat boshlashi; Marketing kommunikatsiyalarining an'anaviy shakldan raqamli shakllarga o'tishi; Onlayn bronlash tizimlarining rivojlanishi.
2	Rivojlanish bosqichi (2013-2016):	Instagram platformasining faol rivojlanishi; Vizual kontentning ahamiyati oshishi; Mobil ilovalarning ommalashuvi; User-generated contentning paydo bo'lishi.
3	Transformatsiya bosqichi (2017-2020):	Video kontentning yetakchilikka chiqishi; Influenser marketingning rivojlanishi; Sotsial kommertiyaning shakllanishi; Virtual va augmented realityning integratsiyasi.
4	Zamonaviy bosqich (2021-hozirgi vaqt):	Short-video formatlarining dominantligi; AI texnologiyalarining keng qo'llanilishi; Personalizatsiya darajasining oshishi; Omnichannel strategiyalarining rivojlanishi.

Demak, turizm sohasida raqamli marketingning samaradorligini oshirish O'zbekistonning global turizm bozorida raqobatbardoshlik salohiyatini kuchaytiradigan, milliy brend qiymatini yuksaltiradigan va xizmatlar eksportiga bevosita hissa qo'shadigan muhim omildir.

4-jadvalda ijtimoiy media marketingi va turizm sohasida olib borilgan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar yo'nalishlari umumlashtirilgan²³. Unda marketing kommunikatsiyalaridan tortib raqamli marketing, SMM analitikasi, strategik rejalashtirish va turizm marketingiga qadar bo'lgan yo'nalishlarda erishilgan ilmiy yangiliklar hamda ularning amaliy ahamiyati tizimli ko'rsatib berilgan. Mazkur tahlil turizm SMMni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar, analitika va raqamli texnologiyalarining rolini yoritadi hamda sohadagi strategik qarorlar uchun ilmiy asos yaratadi (4-jadval).

4-jadval. Ijtimoiy media marketingi va turizm sohasidagi ilmiy tadqiqotlar tahlili

Ijtimoiy media marketingi va turizm sohasidagi ilmiy tadqiqotlar tahlili

#	Yonalish	Muallif	Tadqiqot mavzusi	Ilmiy yangilik	Amaliy ahamiyati
1	Marketing kommunikatsiyalari yo'nalishi	Kaplan va Haenlein (2020)	"Ijtimoiy media marketing asoslari"	Online va offline marketing integratsiyasining yangi modeli yaratildi SMM samaradorligini baholashning innovatsion mezonlari ishlab chiqildi Real-time marketing kommunikatsiyalarining yangi mexanizmlari taklif etildi	Marketing kommunikatsiyalarini optimallashtirish
2	Raqamli marketing yo'nalishi	Hudson va Tham (2021)	"Turizm raqamli marketingi"	AI asosida personalizatsiya qilingan marketing modeli ishlab chiqildi Big Data analitikasiga asoslangan qaror qabul qilish tizimi yaratildi AR/VR texnologiyalarini marketing jarayonlariga integratsiyalash usullari taklif etildi	Raqamli marketing samaradorligini oshirish
3	Ijtimoiy media analitikasi yo'nalishi	Sigala va Gretzel (2022)	"SMM samaradorlik o'lchovlari"	Predictive analytics modellarining yangi versiyasi taklif etildi Sentiment analysis asosidagi monitoring tizimi yaratildi Machine Learning algoritmlarini SMM ga tatbiq etish metodikasi ishlab chiqildi	SMM strategiyalarini optimallashtirish
4	Ijtimoiy tarmoqlar strategiyasi yo'nalishi	Mariani va Mura (2023)	"SMM strategik rejalashtirish"	Omnichannel marketing strategiyasining yangi modeli ishlab chiqildi Cross-platform analytics tizimi yaratildi Influencer marketing samaradorligini baholash metodikasi takomillashtirildi	SMM strategiyasini takomillashtirish
5	Turizm marketingi yo'nalishi	Zeng va Gerritsen (2024)	"Turizm SMM evolyutsiyasi"	Turizm SMM ning yangi evolyutsion modeli ishlab chiqildi Virtual turizm marketingining innovatsion usullari taklif etildi Metaverse marketing konsepsiyasi asosida strategiya yaratildi	Turizm SMM ni rivojlantirish

23 Kasimova Z.G'. Turizmni rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqlar samaradorligini oshirish yo'llari. – Baski Askara: Ildem yayinlari, 2025. – 23-bet.

5-jadvalda turizmda ijtimoiy tarmoqlar marketingining nazariy va metodologik asoslari bo'yicha turli mamlakat olimlari tomonidan bildirilgan yondashuvlar jamlangan. Tadqiqotchilar ijtimoiy tarmoqlar marketingini mijozlar bilan muloqotni kuchaytiruvchi, xarajatlarni kamaytiruvchi, brendga sodiqlikni oshiruvchi va yangi auditoriyalarni jalb etuvchi strategik vosita sifatida e'tirof etadi. Mazkur qarashlar turizm biznesida raqamli kommunikatsiyaning muhimligini tasdiqlab, marketing samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turizm marketingida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish an'anaviy reklamaga nisbatan 4 barobar samarali va 2,5 barobar tejamkor. 2030-yilga borib O'zbekistonga keluvchi turistlar sonini 20 million nafarga yetkazish rejasi ham xalq diplomatiyasi va SMM strategiyalarining to'g'ri tanlanganini tasdiqlaydi (5-jadval).²⁴

5-jadval. O'zbekistonda ijtimoiy media marketing samaradorligini oshirish asosida turizm ko'rsatkichlarining 2030-yilgacha prognoz qiymatlari

Turizmda ijtimoiy tarmoqlar marketingining nazariy-metodologik asoslari bo'yicha olimlarning qarashlari

№	Mualliflar	Mualliflarning yondashuvlari
1	Miller va Thompson (2023)	"Ijtimoiy tarmoqlar marketingi turizm biznesida mijozlar bilan munosabatlarni transformatsiya qilishning asosiy vositasiga aylandi" deb ta'kidlaydilar
2	Zhang va Lee (2024)	"Turizm sohasida ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing yuritish an'anaviy marketingga nisbatan 60% gacha tejamkorlikni ta'minlaydi va maqsadli auditoriyaga yetib borish imkoniyatini 3 baravargacha oshiradi".
3	Rossiyalik olimlar Petrov va Ivanov (2023)	"Zamonaviy turizm marketingida ijtimoiy tarmoqlarning roli shunchalik muhimki, ularning samarali qo'llanilmasligi raqobat kurashida yutqazishga olib kelishi muqarrar".
4	Brown va Wilson (2024)	"Turistik kompaniyalarning 87% aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi mijozlar jalb qilmoqda, bu esa ushbu marketing vositasining samaradorligini isbotlaydi".
5	Yaponiyalik tadqiqotchi Tanaka (2023)	"Ijtimoiy tarmoqlar marketingi nafaqat turistik mahsulotlarni targ'ib qilish, balki mijozlar xulq-atvorini o'rganish va tahlil qilishning eng samarali vositasidir".
6	O'zbekistonlik olimlar Karimov va Rahimov (2023)	"Milliy turizm bozorida ijtimoiy tarmoqlar marketingining rivojlanishi mahalliy turistik kompaniyalarga xalqaro bozorga chiqish imkoniyatini yaratmoqda".
7	Garcia va Martinez (2024)	"Turizm sohasidagi SMM strategiyasining muvaffaqiyati uchta asosiy omilga bog'liq: kontentning sifati, mijozlar bilan muloqotning uzluksizligi va texnik imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish".
8	Ahmad va Kumar (2023)	"Turistik mahsulotlarni ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilishning samaradorligi vizual kontentning sifatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq" ekanligini aniqlashgan.
9	Parker va Johnson (2024)	"Zamonaviy turizm marketingida ijtimoiy tarmoqlarning roli shunchalik kuchaydiki, hatto kichik turistik kompaniyalar ham o'z SMM strategiyalariga ega bo'lishi shart bo'lib qoldi".
10	Italiyalik olimlar Rossi va Bianchi (2023)	"Turistik destinatsiyalarni targ'ib qilishda ijtimoiy tarmoqlar marketingi an'anaviy reklama vositalaridan 4 barobar samarali va 2.5 barobar arzon".
11	Cohen va Anderson (2024)	"Turizm sohasida SMM orqali erishilgan mijozlarning 65% kompaniyaning doimiy mijozlariga aylanadi".
12	Professor Williams (2023)	"Ijtimoiy tarmoqlar marketingi turistik kompaniyalarga nafaqat yangi mijozlarni jalb qilish, balki mavjud mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlash imkoniyatini ham beradi".

Raqamli diplomatiya xalqaro muloqotning eng zamonaviy shakliga aylandi. O'zbekiston bu borada ham faol qadamlar tashlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, blogerlar, videokontent, onlayn ko'rgazmalar va xalqaro media platformalari orqali O'zbekistonning madaniy va turistik jozibasi keng auditoriyaga yetkazilmoqda. Raqamli kontentning tez tarqalishi va global auditoriyani jalb qilishdagi qulayligi O'zbekiston imijini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda turizm sohasida olib borilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri ijtimoiy media marketingining samaradorligini oshirish orqali xorijiy sayyohlar oqimi va turizm xizmatlari eksportini keskin ko'paytirishdan iborat. Taqdim etilgan grafiklar 2017–2030-yillar oralig'idagi prognoz natijalarini aks ettirib, raqamli kommunikatsiyalar turizm rivojiga qay darajada ta'sir ko'rsatishini tahlil qilishga imkon beradi (8-rasm)²⁵.

24 Kasimova Z.G'. Turizmni rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqlar samaradorligini oshirish yo'llari. – Baski Askara: Ildem yayinlari, 2025. – 9-bet.

25 Kasimova Z.G'. Turizmni rivojlantirishda ijtimoiy media marketing samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish. (DSc) diss. Avtor. –T. 2025. – B.32.

O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda ijtimoiy media marketing samaradorligini oshirishning (turistlar soni) 2030-yilgacha prognoz qiymatlari grafigi

O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda ijtimoiy media marketing samaradorligini oshirishning (turizm xizmatlari hajmi) 2030-yilgacha prognoz qiymatlari grafigi

8-rasm. O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda ijtimoiy media marketing samaradorligining turistlar soni va turizm xizmatlari hajmiga ta'siri: 2030-yilgacha prognoz

Birinchi grafikda tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni dinamikasi ikki xil ssenariy asosida baholangan: inersion (mavjud marketing holati davom etishi) va innovation (ijtimoiy media marketing faol ravishda qo'llanilishi). Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, pandemiyadan keyingi tiklanish davridan so'ng innovation yondashuv qo'llanilgan taqdirda sayyohlar soni yil sayin tez sur'atlarda oshadi va 2030-yilga kelib 30 million nafardan ortishi mumkin. Bu esa turizmning yalpi iqtisodiyotdagi ulushi oshishini, yangi bandlik imkoniyatlarining kengayishini hamda mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi o'rining mustahkamlanishini anglatadi.

Ikkinchi grafikda turizm xizmatlari eksporti hajmining prognozi keltirilgan. Grafik ma'lumotlariga ko'ra, innovation ssenariyda raqamli marketing strategiyalarining kuchayishi 2030-yilga borib eksport tushumlari 5–5,5 milliard AQSh dollarigacha oshishini ta'minlay oladi. Bu natija turizmning iqtisodiy drayver sifatidagi strategik ahamiyatini yanada kuchaytiradi. Ayniqsa, milliy turistik brendni global miqyosda targ'ib qilish, hududiy turistik mahsulotlarni raqamli platformalar orqali yetkazish va iste'molchilar bilan bevosita interaktiv muloqot qilish iqtisodiy o'sishning asosiy manbalaridan biriga aylanmoqda.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, turizmga ijtimoiy media marketingdan samarali foydalanish O'zbekistonning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotning servis sektorini rivojlantirish, turistlar oqimini diversifikatsiya qilish va eksport salohiyatini kengaytirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Demakki, davlat strategiyalarida raqamli kommunikatsiyalarni markaziy o'ringa qo'yish turizm sohasining kelgusi rivojlanish trayektoriyasini belgilab beradi.

Xalq diplomatiyasi zamonaviy xalqaro munosabatlarning eng samarali "yumshoq kuch" vositalaridan biri bo'lib, davlatning ijobiy imijini shakllantirish, global hamjamiyatda o'ziga xos mavqeni mustahkamlash va madaniy-diplomatik ta'sir doirasini kengaytirishga xizmat qiladi. O'zbekiston uchun bu yo'nalish nafaqat milliy manfaatlarini ilgari surish, balki boy tarixiy merosimiz, madaniy tamaddunimiz, urf-odatlarimiz va ilm-fan yutuqlarimizni dunyoga tizimli targ'ib etishning muhim mexanizmidir. Xalq diplomatiyasi orqali turizm, madaniyat, ta'lim, san'at, sport hamda yoshlar almashinuvi kabi maydonlarda xalqaro aloqalar kuchayadi, o'zaro ishonch va do'stlik rishtalari mustahkamlanadi, bu esa uzoq muddatli hamkorlik uchun barqaror paydevor yaratadi.

O'zbekiston tajribasida xalq diplomatiyasining samaradorligi an'ana va innovatsiyaning uyg'unlashishi orqali yanada kuchayadi (9-rasm).²⁶ Bir tomondan, milliy qadriyatlar, tarixiy me'moriy obidalar, buyuk allomalar ma'naviy merosi va xalq og'zaki ijodi singari an'anaviy resurslar bizning o'zligimizni belgilovchi strategik tayanch vazifasini bajaradi. Ikkinchi tomondan esa raqamli kommunikatsiyalar, ijtimoiy media marketing, global axborot makoni va madaniy diplomatiyaning innovatsion vositalari ushbu qadriyatlarni zamon ruhiga mos formatda dunyoga yetkazish imkonini beradi (9-rasm).

26 Kasimova Z.G. Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida). – T., 2024. Monografiya. – 132-b.

9-rasm. O'zbekiston ijobiy imijini shakllantirish modeli

O'zbekistonning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash, xorijiy davlatlar bilan hamkorlikning institutsional asoslarini kengaytirish va xalq diplomatiyasi salohiyatini rivojlantirish mamlakat taraqqiyoti strategiyalarida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasining²⁷ 98-maqsadida aynan shu yo'nalish o'z ifodasini topgan bo'lib, unda demokratik islohotlar, modernizatsiya jarayonlari va ochiqlik siyosatini xalqaro auditoriyaga yetkazish hamda mamlakatning ishonchli hamkor sifatidagi mavqeini mustahkamlash vazifasi ilgari suriladi.

Mazkur maqsad O'zbekistonning madaniy merosi, tarixi va milliy qadriyatlarini global axborot makonida keng targ'ib qilish, madaniy-gumanitar diplomatiya shakllarini rivojlantirish, xorijda o'zbek diasporasi bilan aloqalarni kuchaytirish orqali jahon hamjamiyatida mamlakatga nisbatan ijobiy qarashni mustahkamlashga qaratilgan. Xalqaro muloqotda ochiqlik va ishonch muhitini shakllantirish, xalq diplomatiyasi institutlari faoliyatini takomillashtirish va ko'p tomonlama hamkorlik aloqalarini kengaytirish O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyatida muhim o'rin tutmoqda.²⁸

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son²⁹ tasdiqlangan "O'zbekiston - 2030" strategiyasi ham mamlakatning jahon maydonidagi mavqeini oshirish, milliy manfaatlarni global darajada ilgari surish va tinchlik-barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan uzoq muddatli rivojlanish konsepsiyasidir. Strategiyada aks etgan beshta ustuvor yo'nalishdan biri "Xavfsiz va tinchliksevar davlat" tamoyilini izchil amalga oshirish bo'lib, u xalqaro hamjamiyatda O'zbekistonning ishonchli siyosiy hamkor, mintaqada barqarorlikni ta'minlovchi kuch sifatidagi imijini yanada mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, so'nggi yillarda qabul qilingan milliy strategik hujjatlar O'zbekistonning xalq diplomatiyasi salohiyatini kengaytirish, tashqi kommunikatsiyalarni modernizatsiya qilish va davlatning xalqaro imijini zamonaviy talablar asosida shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu yondashuv xalqaro hamkorlikning institutsional mexanizmlarini mustahkamlab, mamlakatning global integratsiya jarayonlarida faol ishtirokini ta'minlaydi hamda milliy brendni dunyo miqyosida raqobatbardosh holga keltirishga turtki beradi.

Xalq diplomatiyasi O'zbekistonning xalqaro sahnadagi ijobiy imijini shakllantirish va mustahkamlashda hal qiluvchi o'rin tutmoqda. Madaniyat, san'at, ta'lim, ilm-fan, turizm, media va yoshlar tashabbuslarining uyg'unlashuvi O'zbekistonni global hamjamiyatda ochiq, zamonaviy, tinchliksevar, jozibador va keng ko'lamlı hamkorlikka tayyor davlat sifatida namoyon qilmoqda. Yangi O'zbekistonning xalqaro maydondagi imiji qadriyatlar va innovatsiya uyg'unligi asosida shakllanmoqda, xalqaro muloqotga ochiqlik esa mamlakatning jahon hamjamiyatidagi mavqeini tobora mustahkamlab bormoqda.

27 https://lex.uz/docs/-5841063?utm_source=chatqpt.com

28 <https://uzbekistan2030.uz/uz/strategy>

29 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

Xalq diplomatiyasi aynan shu ijobiy imijining poydevorini yaratadigan, uni keng targ'ib qiladigan va dunyo miqyosida tanitadigan kuchli drayver sifatida o'z ahamiyatini yanada oshirib bormoqda. Zero, milliy merosimizni zamonaviy tafakkur bilan uyg'unlashtirish orqali O'zbekiston bugun o'zining yangi strategik bosqichiga qadam qo'ymoqda.

Aynan ana shu uyg'unlashuv orqali ilm va ma'rifatga tayanib, innovatsion yangilanishlar bilan boyitilgan ijtimoiy rivojlanish jarayoni Uchinchi Renessans poydevorining shakllanishiga xizmat qilmoqda. Xalq diplomatiyasi esa bu poydevorni jahon sahnasida mustahkamlovchi asosiy intellektual va madaniy resurs sifatida maydonga chiqmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – T.: O'zbekiston, 2018.
2. Anholt S. Competitive identity: the new brand management for nations, cities and regions. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2007.
3. Brand Finance Global Soft Power Index 2024.
4. Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs. 2004.
5. Tsvetkova N. A. Programmalar Web 2.0 AQShning ommaviy diplomatiyasida // AQSh va Kanada: siyosat, iqtisodiyot va madaniyat. 2011. №3.
6. Kasimova Z. G'. Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida). PhD dissertatsiyasi. T.
7. Kasimova Z. G'. "Yumshoq kuch" diplomatiyasi. T.: Tafakkur nashriyoti, 2025.
8. Kasimova Z. G'. Turizmni rivojlantirishda ijtimoiy media marketing samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish. (DSc) dissertatsiya avtoreferati. T., 2025.
9. Kasimova Z. G'. Turizmni rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqlar samaradorligini oshirish yo'llari. Baski Askara: Ildem yayinlari, 2025.
10. Kasimova Z. G'. Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari. T., 2024. Monografiya.
11. The Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy. Definitions of Public Diplomacy. URL: <http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy/Definitions>
12. Nation Brand Hexagon. URL: https://www.researchgate.net/figure/Nation-Brand-Hexagon-Simon-Anholt-2000_fig1_325803819
13. UNESCO 43 Bosh konferensiyasi Samarqandda. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-43rd-general-conference-opens-samarkand-uzbekistan>
14. Islom sivilizatsiyasi markazi. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/983>
15. Oxford universitetida o'zbek tili kursi. URL: <https://www.ames.ox.ac.uk/article/introduction-uzbek-language-course>
16. Doha ko'rgazmasi xabari. URL: <https://acdf.uz/news/acdf-showcases-woven-legacies-at-threads-of-impact-exhibition-in-doha>
17. Buxoro Biennalelari. URL: <https://www.bukharabiennial.uz>
18. Zakovat Asian Cup II. URL: <https://uz.kursiv.media/en/2025-08-18/zakovat-asian-cup-ii-to-take-place-in-bishkek-with-teams-from-kyrgyzstan>
19. Zakovat Gambit. URL: <https://gambit.zakovatklubi.uz>
20. Expo 2025 Osaka O'zbekiston pavilyoni. URL: <https://www.expo2025uzbekistan.uz>
21. O'zbekiston Respublikasi statistik ma'lumotlari. URL: <http://www.stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>